

TEKNIKA YONALISHI TALABALARIGA KIMYO FANINI O‘QITISHDA INNOVATSION VA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH USLUBLARI

R.T.Mamajonova

Farg‘ona politexnika instituti

rashidaxon@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘qitishning yangilik kiritish bilan olib boriladigan usullarini joriy etishning zamonaviy ta’lim muassasalarida talabalarni tayyorlashni takomillashtirishning muhim yo‘nalishlaridan haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: texnologiya, bahs, ta’lim, interfaol, integratsiya, usul, kontekst muammoli usul, aqliy hujum, Insert, Pinbord, Kontseptual jadval,

Аннотация: В данной статье рассматриваются важные направления совершенствования подготовки студентов в современных образовательных учреждениях, внедрения инновационных методов обучения.

Ключевые слова: технология, дебаты, образование, интерактив, интеграция, метод, контекст, штурм, Вставка, Pinboard, концептуальная таблица.

Abstract: This article discusses the important directions of improving the training of students in modern educational institutions, introducing innovative methods of teaching.

Key words: technology, discussion, education, interactive, integration, method, context problem method, brainstorming, Insert, Pinboard, Conceptual table.

Hammamizga ayonki, fan va texnika tez sur‘atlar bilan rivojlanayotgan hozirgi kunda ko‘plab ilmiy bilimlar, tushuncha va tasavvurlar hajmi keskin ortib bormoqda. Bu, bir tomondan, fan-texnikaning yangi soha va bo‘limlari taraqqiy etishi tufayli uning differentsiallashtirishini ta’minlayotgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, fanlar orasida integratsiya jarayonini vujudga keltirmoqda. Bunday sharoitda yuqori malakali pedagoglarga bo‘lgan talab ortib, barkamol avlodni asrlar davomida shakllanib kelgan

umuminsoniy va milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash layoqatiga ega, fanning fundamental asoslari, pedagogika va psixologiya metodlarini mukammal egallagan, kasbiy tayyorgarligi yuksak darajada boʻlgan hamda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini amaliyotda qoʻllash koʻnikma va malakasiga ega ijodkor pedagoglarni tayyorlash talab etiladi. Bugungi vaqtda taʼlim-tarbiya jarayonida pedagogik innovatsiyalarni keng koʻlamda qoʻllash jahon taraqqiyotining global tendensiyasi hisoblanadi. Pedagogik innovatsiyalar koʻlaming ortishi, mamlakatda modernizatsiya jarayonining tez surʼatlarda rivojlanayotganligi sababli ayni davrda taʼlim sohasiga yangiliklarni tizimli ravishda kiritishga alohida eʼtibor qaratilmoqda.

Ammo taʼlim jarayonlariga oʻqitishning yangi mazmun, shakl, metod va vositalarini tatbiq etish boʻyicha pedagogik tadqiqotlarning joriy etish darajasini hozircha yetarli deb boʻlmaydi. Kimyo fanini oʻqitishda talabalar bilim va koʻnikmalarni samarali va mustahkam oʻzlashtirishi, eng avvalo, oʻqituvchi va talabalarning oʻzaro munosabatiga, qoʻllaniladigan taʼlim usullari texnologiyalarga bogʻliqdir. Shuning sababli amaliy mashgʻulot darslari oʻqituvchi va talaba hamkorlikda tashkillashtirishi, hamda darslarda turli interfaol usullardan foydalanish yuqori samaralidir.

Kimyo fanini oʻqitishda talabalar bilim va koʻnikmalarni samarali va mustahkam oʻzlashtirishi, eng avvalo, oʻqituvchi va talabalarning oʻzaro munosabatiga, qoʻllaniladigan taʼlim usullari texnologiyalarga bogʻliqdir. Shuning sababli amaliy mashgʻulot darslari oʻqituvchi va talaba hamkorlikda tashkillashtirishi, hamda darslarda turli interfaol usullardan foydalanish yuqori samaralidir. Oʻqituvchi bilim olish yoʻlini talabaga koʻrsatibgina qolmasdan, balki unga erishishda talabaga hamkor boʻlishi zarur.

Taʼlim jarayonida qoʻllaniladigan usullarni tanlash va ulardan samarali foydalanishda rioya etiladigan didaktik shart sharoitlar mavjud boʻlib, ularni oʻqituvchilar inobatga olgan holda tanlagan usullari taʼlim maqsadlariga mos kelishi shart. Oʻquv – bilish faoliyatining har bir bosqichi uchun belgilangan maqsadlarni turli usullar yigʻindisida amalga oshiriladi. Shu sababli dars maqsadiga erishish uchun dars turi (maʼruza, amaliy, laboratoriya), fan va undagi mavzudan kelib chiqqan holda

darsda qaysi texnologiyani qo'llash eng muhim hisoblanadi. Bugungi kunda ta'limda zamonaviy innovatsiya va texnologiyalardan uchun qulay shart-sharoitlarni yaratadi va zamonaviy ehtiyojlarini qondiradi. Internetning axborot resurslaridan foydalangan holda, ularni o'quv jarayoniga integratsiyalashgan holda, har qanday darsda bir qator didaktik vazifalarni samaraliroq hal qilish mumkin [1].

Ta'limga zamonaviy axborot –kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) joriy etish ulkan rivojlanish salohiyatiga ega. AKT dan darsning turli bosqichlarida foydalanish mumkin bu o'z navbatida darsni yorqin va mazmunli qiladi, talabalarni bilim olishlarini, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi, kimyo darslarida kompyuter dasturlaridan foydalanish oddiy darsda nima mumkin emasligini ko'rish imkonini beradi: kimyoviy jarayonni taqlid qilish, xavfli reaksiyalarni amalga oshirish [2].

Kimyo fanining ilmiy asoslarini chuqur o'rgangan kimyo texnologiya, oziq-ovqat texnologiyasi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki qayta ishlash hamda boshqa texnika yo'nalishda ta'lim olayotgan talabalarni tarbiyalash natijasida kelajakda ko'plab ekologik, texnologik, oziq-ovqat va ishlab chiqarishning boshqa sohalaridagi qator muammolar o'z yechimini topishiga olib keladi. Shunday ekan, o'quv fanlarining integratsiyasiga asoslangan ta'limiy texnologiyalarning didaktik imkoniyatlaridan foydalanish jarayonini yaxshilash natijasida talabalarning ilmiy salohiyatini oshirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish kimyo fanini o'qitish jarayonini yaxshilashga xizmat qiladigan eng asosiy muammolardan biridir. Lekin kimyo fanini o'qitish borasida qator kam tadqiq etilgan, ushbu yo'nalishlar borligini ham ta'kidlash zarur [3]:

1. Kimyo fanini o'qitish jarayonining psixologik asoslari etarlicha tahlil qilinmagan, aynan ana shu yo'nalishda kerakli tavsiyalar keraklicha ishlab chiqilmagan. Darsning samarali bo'lishida o'qituvchining talaba psixologiyasini chuqur bilishi, uning kayfiyatiga yaxshi ta'sir o'tkazib, unda faqat ijobiy emotsiyalarni yuzaga keltirish orqari motivatsiyani oshirib, qiziqishni rivojlantiradigan texnologiyalarni takomillashtirish va yangilarini ishlab chiqib, ulardan darslarda foydalanish lozim.

2. Bugungi kunda kimyo fanidan talabalar bilimidagi bo‘shliqlarni aniqlash va bartaraf etishning zamonaviy, samarali usullari kam o‘rganilgan. Darsning eng asosiy qismlari hisoblangan o‘tilgan va yangi mavzuni mustahkamlash jarayonida bir topshiriq doirasida ham kimyoviy qonuniyatni bilish, formuladan foydalanish, reaksiyalarni qo‘llash, ijodiy qobiliyatni ishga solishga va rivojlantirishga imkon beradigan “Intellekt xarita”, “Kvest”, “Matnli mantiqiy topshiriqlar”, “Swot-Tahlil”, “Keys-Study” kabi zamonaviy texnologiyalar va topshiriqlarni takomillashtirish.

3. Darsda mavzuni tushuntirish uchun foydalaniladigan ko‘rgazmalarning va talabalar uchun tuzilgan topshiriqlarning chizmasi, jadvali, rasmi ko‘rinishlarini ishlab chiqish lozim. Chunki aynan shunday ko‘rinishdagi topshiriqlar va ko‘rgazmalar xotirada uzoqroq saqlanishi va mavzuni yaxshiroq tushunishga yordam beradi [4].

Adabiyotlar:

1. Sadikova M. I. Kimyo fanini o‘zlashtirishda innovatsion texnologiyalarning samaradorligi.

2. Рустамова Х.Н., Эштурсунов Д.А. Роль информационных коммуникационных технологий в обучении общей неорганической химии “Экономика и социум”. 2021. №5(84)

3. Komilov K.U., Kurbanova A.Dj. Umumiy va anorganik kimyoni o‘qitish jaresayonida talabalarni intellektual qobiliyatini shakllantirish// Academic research in education sciences 2021. №4 махсус сон.

4. Каххаров, А., & Джураева, Д. (2022). Значение химии в подготовке кадров в области сельского хозяйства. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(6), 88-91.